

Arte e Natureza: uma análise visual e poética sobre a prática artística autoral na paisagem contemporânea

Miguel de Oliveira Fernandes
2025 - Universidade Estadual de Campinas.

Resumo

Este artigo propõe uma análise visual e poética da produção artística desenvolvida no âmbito da pesquisa de mestrado em Artes Visuais, realizada na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), intitulada “*Alquimia da Arte: Natureza e Ancestralidade na Paisagem Contemporânea*”, de autoria do artista visual Miguel Fernandes. A partir da leitura de duas ações performáticas, busca-se refletir sobre os modos como arte, natureza e ancestralidade se entrelaçam na construção de uma poética situada na paisagem. Por meio da análise dos registros visuais dessas ações, o artigo traça uma trilha de sentido que conecta os elementos constitutivos da produção artística à poética que os sustenta.

Sumário

Arte e Natureza: uma análise visual e poética sobre a prática artística autoral na paisagem contemporânea	1
Resumo	1
Sumário	1
1 Introdução	1
2 Produções Artísticas e Análise	2
2.1 Primeira Ação - Semente	2
2.2 Segunda Ação - Sabiár	6
3 Considerações finais	13

1 Introdução

Este artigo propõe uma análise visual e poética de uma seleção de imagens que integram a produção artística desenvolvida como parte da pesquisa de mestrado em Artes Visuais, vinculada ao Instituto de Artes da UNICAMP, no projeto intitulado *Alquimia da Arte: Natureza e Ancestralidade na paisagem contemporânea*. A proposta integra os estudos da disciplina “Estudos Visuais – Teoria da Arte” e tem como objetivo refletir sobre as relações entre corpo, ambiente e tempo, a partir da

leitura de registros visuais de duas ações performativas realizadas ao longo da pesquisa.

As imagens analisadas derivam de duas produções distintas, mas complementares: a intervenção artística realizada em uma área de pastagem abandonada em Poços de Caldas – MG, e a performance “Sabiár”, realizada em Campinas – SP. Ambas as ações têm como eixo central a interação sensível entre figura humana e paisagem, mobilizando camadas simbólicas que atravessam o corpo, os materiais utilizados, os gestos e o ambiente.

A análise se concentra no visionamento das imagens produzidas a partir dessas ações, observando os elementos visuais e subjetivos, com base em conceitos da semiótica e em aproximações poéticas com a paisagem. O objetivo é compreender quais sentidos essas imagens revelam e como se conectam à poética: ancestralidade, natureza e arte.

2 Produções Artísticas e Análise

As produções serão analisadas individualmente a partir dos registros audiovisuais efetuados, sendo três imagens na primeira ação e duas na segunda ação, totalizando cinco imagens.

2.1 Primeira Ação - Semente

Esta ação consiste em uma intervenção artística e uma performance, tendo como desdobramento secundário uma vídeo performance construída a partir dos registros audiovisuais da ação. Realizada em uma área de pastagem abandonada em Poços de Caldas – MG, trata-se de um ambiente familiar, situado próximo à região onde passei minha infância e que permanece desocupado há pelo menos vinte anos.

A intervenção busca, por meio da interação direta com o meio, inserindo plantas e materiais orgânicos, contribuir para a restauração ambiental, promovendo a biodiversidade local e conectando a produção artística a diferentes camadas da natureza: dos minerais às plantas e aos animais.

Através da prática artística, procuro um caminho de reconexão com a natureza, compreendendo, a partir da ancestralidade, que essa relação não é nova, mas sim retomada. Na minha corporeidade e na interação com o ambiente,

reconheço gestos e traços que evocam vivências dos meus antepassados, que até poucas gerações atrás viviam em contato direto com a terra, minha bisavó morava na roça e era benzedeira.

Imagem 01 - Ambiente da Intervenção - Quadro retirado da Vídeo Performance - Poços de Caldas, MG - 2025

A imagem 01 apresenta, no campo visual, uma paisagem natural com predominância de plantas baixas e pequenos arbustos. Um pedaço de céu azul no canto superior direito indica que a paisagem se trata de um morro, sendo possível ver, ao longe, outro morro no mesmo nível. As plantas não apresentam grande diversidade, sendo, em sua maioria, espécies de pastagem, como o capim-gordura e a braquiária.

No centro vertical e próximo ao centro horizontal da imagem, a figura humana aparece sentada no chão, em meio às plantas, com as mãos sobre as pernas dobradas, vestindo uma camiseta branca. É o único elemento humano da cena.

A natureza é evidente. Apesar da baixa diversidade, sua potência latente se manifesta na riqueza de cores, formas e texturas. Isolada dos modernismos da contemporaneidade, esta paisagem parece habitar de forma paralela à vida que vivemos, resistindo pacificamente às transformações do entorno. Permanece presente, como sempre esteve, independente de haver ou não quem a habite.

No entanto, há quem a habite. A figura humana não se impõe como presença dominante. Sentada ao chão, vestida de branco, não se camufla, mas compõe de maneira harmônica com o ambiente. Em um gesto de pausa que antecede a ação, exala serenidade — como quem busca, antes de tudo, estar.

Sob o mesmo Sol, sobre a mesma Terra, sentindo o mesmo Vento que passa por toda forma de vida neste território, compreendo que estar é dialogar. É nessa escuta silenciosa e atenta que a paisagem começa a ser percebida não como cenário, mas como presença viva, com a qual compartilho o tempo e o espaço da existência.

Imagem 02 - Início da Ação “conexão” - quadro retirado da Vídeo Performance - 2025

A imagem 02 se aproxima intimamente da figura humana. O enquadramento revela o colo, coberto por uma calça clara, em tecido rústico, e uma camiseta branca de malha leve. Sentado sobre o pasto seco, com as pernas cruzadas e calçando botas, o corpo permanece em repouso, concentrado, em uma espécie de meditação, como se reunisse energia antes do movimento.

As mãos repousam suavemente sobre os joelhos, com as palmas voltadas para cima, em um gesto de abertura e escuta. Sobre o colo, o facão: ferramenta ancestral que, aqui, repousa encaixada entre os braços, ainda embainhada. A

bainha de couro revela uma gravação em forma de sol, talhada à mão, marca simbólica que irradia sentido e se conecta à energia do instante.

A luz do sol incide diretamente sobre o corpo e sobre o facão, iluminando o gesto e carregando de calor o momento. A luz vibra não apenas como elemento físico, mas como vetor de intenção. Há uma sincronia silenciosa entre o brilho do sol, o calor sobre a pele, a presença da ferramenta e o gesto contido do corpo que ainda não age, mas já se alinha com a paisagem.

Na parte inferior da imagem, uma pequena planta se destaca entre as gramíneas secas. Sua presença sutil reforça que esta não é uma cena isolada de ação humana, mas um campo relacional onde tudo pulsa em resposta mútua. A planta observa tanto quanto é observada, ela também é corpo, também está presente. A imagem, então, não expressa uma preparação para dominar, mas uma preparação para dialogar.

Essa composição evoca um estado de conexão ampliada: o corpo não se impõe, mas se dispõe. A figura humana está entre, mediando forças e intenções. O facão, ainda sem uso, vibra como símbolo: potência contida, ação que virá com cuidado. O sol gravado na bainha parece ativar essa intenção, como se fosse necessário lembrar que cada corte trará luz e consequência.

No campo simbólico, essa imagem marca o instante de transição entre o repouso contemplativo da imagem anterior e o início da ação transformadora. Trata-se de um momento de escuta, onde o corpo, o tempo e os elementos naturais se alinham em silêncio antes do gesto.

Esse alinhamento sutil, silencioso e potente, traduz o título da imagem: conexão. Conexão com a terra, com o corpo, com a ancestralidade, com a energia solar, com o gesto que virá. Tudo está pronto, mas ainda em suspensão; e é justamente nesse intervalo que o sentido floresce.

Imagem 03 - Capina - quadro retirado da Vídeo Performance - 2025

Assim como na imagem 01, a imagem 03 apresenta uma paisagem natural com baixa diversidade de plantas, dominada por pastagens. Trata-se exatamente da mesma cena, porém agora a figura humana se apresenta de outra forma.

Diferente da imagem anterior, não há mais a serenidade do repouso, mas uma fagulha de ação. Posicionada de forma curvada, com o facão em mãos, a figura humana realiza o gesto da capina, um movimento ancestral de manejo da terra. O corpo inclinado, atento ao chão, parece mover-se com firmeza e escuta, como quem corta com cuidado, e não com violência, selecionando o que fica e o que deve sair para que o novo entre.

O facão, ferramenta tradicional do trabalho rural, carrega consigo uma carga simbólica que atravessa o tempo: é objeto de sobrevivência, cultivo e resistência. Ao ser invocado nessa cena, transforma-se em extensão do corpo e signo da transformação que se anuncia.

Se, na primeira imagem, a figura humana estática se relacionava com a paisagem a partir da natureza “imóvel” das plantas, agora, como um animal e como é da própria natureza dos animais, o movimento torna-se o propulsor da vida. Assim agindo, como tantas outras espécies, passo a alterar o ambiente de maneira sensível e vital: dispersando sementes, abrindo caminhos, criando clareiras,

revolvendo o solo, controlando populações vegetais e nutrindo a terra com restos orgânicos e resíduos naturais.

Essas ações, como as dos animais que habitam o território, não são neutras, mas geram efeitos ecológicos profundos, favorecendo o equilíbrio e a regeneração do ecossistema. O corpo em movimento inscreve-se, portanto, como agente ecológico, ampliando a presença artística para além do gesto simbólico: um gesto que intervém, transforma e, sobretudo, se relaciona.

Assim, a presença capinando, pode ser pensada como a de um animal que atua não como agente externo, mas como parte do ciclo. O gesto da capina não é apenas físico. Há nele uma dimensão poética e ritualística, onde o corte traz o direcionamento, encerrando ciclos para iniciar novos. A natureza, que antes me recebia em repouso, agora me acompanha no movimento. Não há confronto, mas relação.

2.2 Segunda Ação - Sabiár

Esta ação consiste em uma performance artística desenvolvida a partir da incorporação simbólica do Sabiá da Laranjeira, espécie muito presente na região sudeste do Brasil, conhecida por sua atuação como dispersora de sementes e importante agente de reflorestamento, sobretudo em áreas de pastagem e zonas de transição urbana. A performance foi realizada no espaço do Instituto de Artes da UNICAMP, em Campinas – SP.

A ação propõe uma travessia poética pelo ambiente, utilizando como elementos visuais uma máscara representando a cabeça do Sabiá, roupas simples anteriormente utilizadas na intervenção em área de pastagem, e uma trouxa carregada de terra e sementes, que, aos poucos, se espalham pelo caminho por meio de um rasgo em sua base.

Ao adotar o gesto contínuo da caminhada como eixo central, busco ativar camadas simbólicas entre o corpo, a paisagem e os ciclos naturais. A figura do pássaro, que planta semeando enquanto se move, ecoa uma prática ancestral de deslocamento e regeneração. Nesse percurso, reconheço na performance um modo de reinscrever o corpo humano como parte dos fluxos ecológicos do território, evocando não apenas o imaginário da fauna local, mas também as memórias de um tempo em que estar em movimento era também um gesto de cuidado com a terra.

Imagem 03 - Performance "Sabiár" - Fotografia Digital por Marta Strambi - UNICAMP - 2025

A imagem 03 apresenta uma paisagem urbana marcada pela presença de vegetação arquitetônica. No fundo da cena, uma estrutura metálica de grandes proporções delimita visualmente o espaço, acompanhada por um prédio que se insinua logo atrás. A vegetação é escassa: poucas árvores plantadas entre

caminhos pavimentados e um gramado marcado por falhas, onde a terra se revela em manchas irregulares.

Em primeiro plano, destaca-se a figura mascarada, corpo humano com cabeça de pássaro. Vestindo camiseta branca, calça clara e com um facão preso à cintura, carrega nos ombros, apoiada por um tronco, uma trouxa de tecido branco. A trouxa, cheia de terra e sementes, deixa cair seu conteúdo sobre o gramado. É possível ver esse acúmulo de terra no canto inferior esquerdo da imagem, indicando o início de um percurso.

A cena carrega um conjunto denso de signos. A figura mascarada não se impõe com violência. Ao contrário, sua aparência é amigável, quase serena, apesar da estranheza de sua forma híbrida. Caminha como quem apenas atravessa o espaço, buscando talvez um lugar para descansar ou fazer morada. Sua presença não fere o ambiente, mas o fertiliza.

Essa figura, meio humana, meio animal, incorpora um símbolo potente: o Sabiá da Laranjeira, ave nativa da região e conhecida por sua atuação como dispersora de sementes. Ao adotar essa imagem, a performance aproxima o corpo da artista da ecologia sutil das aves que plantam enquanto se deslocam, contribuindo para o reflorestamento de áreas degradadas, especialmente em zonas urbanas ou de transição. A ação performativa, assim, remete não só ao gesto artístico, mas também ao gesto biológico, à contribuição real e simbólica que certos seres oferecem ao território.

A máscara, enquanto signo, transforma o rosto humano em figura arquetípica. Oculta a identidade individual para dar lugar a uma identidade simbólica e coletiva. Não se trata mais apenas de um corpo autoral, mas de uma presença mediadora, uma entidade que circula entre mundos. A máscara animal, nesse sentido, não reduz o humano ao instinto, mas o amplia ao instinto ecológico: a sensibilidade de pertencer a um ciclo.

A trouxa branca carrega mais do que sementes e terra. Ela carrega ancestralidade, memórias, restos de saberes que são depositados com delicadeza sobre o solo urbano. Como uma oferenda silenciosa, o conteúdo da trouxa toca o chão e reativa sua potência. Derramar terra nesse espaço controlado, gramado e pavimentado, é também um gesto de ruptura poética: a desordem fértil da natureza interrompe a ordem racional do espaço urbano.

O facão à cintura adiciona tensão à imagem. Remete ao trabalho na roça, à proteção, à sobrevivência, mas aqui permanece embainhado. Sua presença evoca preparo, mas não ameaça. Ele é símbolo da força ancestral guardada, e não da agressão.

Iconicamente, a imagem atualiza uma figura mítica: o ser errante, híbrido, plantador e passageiro. Sua força não está na permanência, mas no movimento. Como muitas espécies animais que transformam o ambiente enquanto se deslocam, abrindo clareiras, revolvendo o solo, dispersando sementes, fertilizando com restos orgânicos, essa figura também modifica a paisagem. Sua simples travessia já altera o campo.

No campo subjetivo, essa imagem ativa uma noção de travessia sensível: a performance não é espetáculo, é rastro. O corpo mascarado não reivindica o centro da cena, mas inscreve no ambiente um gesto discreto e profundo. Ao deixar cair a terra, sem pedir licença ou anunciar sua chegada, planta mais do que sementes: planta presença.

Imagem 04 - Rastro - Performance Sabiár - Fotografia Digital por Marta Strambi - UNICAMP - 2025

A imagem 04 apresenta um enquadramento zenital, sem perspectiva ou profundidade visual. A cena revela um gramado seco, com tons amarelados e esverdeados apagados, marcado por falhas irregulares onde a terra aparece exposta. Em meio à textura áspera do solo, destaca-se um elemento central: um

rastro linear, escuro e orgânico, que atravessa a imagem horizontalmente. Composto por terra preta e sementes misturadas, o rastro contrasta de forma evidente com o restante da paisagem, instaurando uma fissura visual no espaço plano.

Essa imagem, pela sua simplicidade gráfica e ausência de figuras humanas, intensifica o valor do vestígio. O corpo já passou, o que vemos agora é sua consequência. O rastro assume protagonismo como signo da ação, símbolo da presença transformadora que já não está mais visível, mas que permanece inscrita no território.

A linha escura traçada sobre o gramado ressoa como gesto gráfico, quase caligráfico: uma escrita da terra sobre a grama. Esse traço é orgânico e aleatório, mas também é deliberado, firme, contínuo. Não se trata de uma linha industrial, mas de uma marca viva, feita de matéria fértil, sementes e intenção.

No campo simbólico, o rastro funciona como uma ponte entre o efêmero e o permanente. É o momento congelado entre o gesto e o resultado. A figura híbrida da imagem anterior já não está presente, mas sua ação ecoa, deixada como rastro-semente. A imagem não representa o instante do ato, mas o que permanece dele: uma inscrição que ainda pulsa.

Há também uma evocação ancestral no ato de deixar rastro. Povos antigos, animais, caminantes: todos deixavam pistas de sua passagem. A trilha marcada pela terra e pelas sementes relembra práticas de cultivo, deslocamento e cuidado com o solo. Este rastro, assim, é mais do que resto, é início. Aquilo que ficou é, na verdade, aquilo que começa.

Subjetivamente, a imagem ativa uma ideia de permanência silenciosa. A ausência de figuras humanas não elimina a presença do corpo, ela a desloca para outra forma de leitura. O corpo está ali, nas partículas de terra, na disposição das sementes, na força do contraste. A imagem fala sobre o que se imprime no mundo mesmo depois que partimos, e como o gesto artístico pode se traduzir em fertilidade, em possibilidade de futuro.

Ironicamente, o rastro estabelece uma linha narrativa. Ele guia o olhar e marca o tempo. É uma linha do tempo visual — da ação que passou ao desdobramento que virá. Se a performance é movimento, essa imagem é pausa. Uma pausa fértil. Uma espera.

Ao registrar esse momento, a fotografia transforma o rastro em signo: não mais apenas uma marca física no chão, mas uma imagem que carrega camadas de sentido. A performance, agora, sobrevive como paisagem. E o rastro, como linguagem.

3 Considerações finais

As duas ações analisadas — a intervenção em área de pastagem e a performance Sabiár —, embora distintas em forma, espaço e dinâmica, revelam pontos de contato essenciais na construção da poética aqui investigada. Ambas situam a figura humana em diálogo direto com o ambiente, não como presença dominadora, mas como corpo que escuta, se afeta e age a partir de relações simbióticas com o território.

Na intervenção, o gesto de transformação é direto, físico, inserido na terra: capinar, nutrir, plantar. Trata-se de uma ação que atua no solo como tentativa de reparação e cuidado ambiental. Já na performance Sabiár, o gesto se desloca para o campo do simbólico e do poético, assumindo a forma de travessia: uma caminhada silenciosa que deixa rastros férteis por onde passa. Ambas as produções, cada uma a seu modo, convocam temporalidades expandidas — da ancestralidade à regeneração — e propõem modos de estar na paisagem que envolvem escuta, presença e pertencimento.

A análise visual e poética das imagens permitiu aprofundar a compreensão dos sentidos implicados nas escolhas formais, nos símbolos ativados e nas relações entre gesto, corpo e ambiente. A observação atenta dos signos visuais, entrelaçada a experiências sensíveis e referenciais simbólicos, revelou uma constelação de significados que por vezes permanecem latentes no ato performativo, mas que emergem com força no exercício analítico.

Esse processo revelou-se não apenas como ferramenta metodológica, mas como uma prática de autoconhecimento artístico. Observar a própria produção com atenção e escuta permitiu resgatar intuições esquecidas, reconhecer recorrências e ampliar o campo da investigação poética. Nesse sentido, o exercício de análise visual e poética da prática artística autoral não se limita à leitura do que foi feito —

ele contribui decisivamente para a compreensão e o amadurecimento de tudo aquilo que ainda está por vir.